

EL PANTEÓN DE LOS GRANDES HOMBRES: REFLEJO DE LA HISTORIA DE BRONCE SALVADOREÑA

 Marcelo Perdomo Barraza | marcelhobarraza@gmail.com

Para proteger nuestros procesos históricos y realzar a nuestros personajes que muchas veces son algo parecido a semidioses se construye una historia que denominados de bronce. Diseñada para ser enseñada e instruida de manera oficial en todos los niveles. La historia de bronce surge esencialmente porque los gobiernos necesitan validar sus políticas y un discurso nacionalista da cohesión a eso. (Hernández, 2020)

Introducción.

Esta breve disertación trata de esbozar como la muerte en “ese campo de investigación [tan] inmenso y complejo, [nos permita visualizar] las representaciones y actitudes ante la muerte (Vovelle, 2017) en la historia del Estado nación, entendido como una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno; se logra visualizar, para nuestro interés, en un espacio territorial definido y oficialmente establecido para el descanso eterno de los vivos, al que denominamos cementerio. Pero este lugar ha tenido su propia historia y evolución administrativa, así como la gerencia dentro de iglesias, a veces fuera de las iglesias o incluso fuera de las ciudades, en algunas ocasiones dentro de las casas; el cementerio ha sido administrado por religiosos, otras veces por laicos, en algunos momentos o lugares específicos en comodato, en otras ocasiones en administración conjuntas. Brel Cachón menciona que el “mismo Estado reconocía lo difícil que resultaba en la práctica deslindar las competencias de uno y otros en un asunto en el que concurrían ambos” (1999).

Por ello en esta disertación primero se esboza el contexto histórico que precede a la formación del Estado Nación para luego contextualizar su posterior establecimiento de manera general, y de esa forma hilvanar con los elementos sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos que estuvieron presentes en la creación del cementerio y su posterior magnificación para establecerse como el lugar de los Grandes Hombres, o como actualmente se denomina de Los Ilustres. Esto como parte del objetivo del Seminario I sobre la construcción social que implica la necesidad de un espacio cementerial, así como conocer los principales conceptos generadores, e identificar los elementos fundamentales de la materialidad y simbología presente en el cementerio.

El contexto histórico.

Para construir la historia del estado nación salvadoreño, se debe iniciar con la llegada del adelantado Pedro de Alvarado proveniente de las tierras occidentales del Reino de Guatemala. Luego de varias incursiones, finalmente se establecen en el Valle de la Bermuda (actual municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán), dentro de un área aproximada de 45 hectáreas, conocido como Ciudad Vieja. Se infiere que en un inicio fue un campamento de avanzada, pero el 1 de abril de 1548, según consta en la documentación se realizó la repartición de los solares a los vecinos españoles según la distribución urbana de Damero, es decir, el plano de la ciudad en cuadrícula que representa la civilización española, establecida desde Zacatecas hasta Buenos Aires, con más de 200 ciudades fundadas (Romero Romero, 1989, citado en Fowler, 2011). Se establecieron en dicho territorio geo militarmente estratégico por 17 años, hasta que 1539, según consta en la documentación, comienzan a trasladarse al actual sitio que ocupa la ciudad de San Salvador.

William Fowler, a través de las diversas campañas de excavaciones y estudios arqueológicos con otros colegas, no han podido establecer con exactitud la ubicación del cementerio en Ciudad Vieja. Se sabe que es un espacio tradicionalmente vinculado a la fundación de la iglesia, porque “entre finales de la Edad Media y la primera mitad del siglo XIX los cementerios ocuparon el interior de los templos parroquiales” (Ibarra Álvarez, 2006). Por ello, es posible que se ubique la iglesia al este de la villa, donde actualmente se ubica una plaza secundaria, pero hasta la fecha no se han realizado excavaciones en dicho sector.

La posible explicación de la estructura religiosa en la zona sería una capilla posa¹, tal como lo expresa el Dr. Pedro Escalante (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2022) en conversaciones personales, y esta estructura se debe entender como un edificio pequeño, cuadrado y sin paredes al menos en dos lados, casi siempre abovedado y se registra en territorio del México colonial, pero también en la Capitanía General de Guatemala (Glosario ilustrado de arte arquitectónico, 2023).

Se sabe por la documentación información de la iglesia, por ejemplo, el “nombre del primer cura (Pedro Ximénez) y que la advocación de la iglesia era La Trinidad” (Relación Marroquín, 1968; Fowler, 1989: 155-186; citado en Fowler, 2011, p. 26-27), que se realizó un matrimonio en 1540, y además, Remesal [1964-66: tomo 2, lib. 9, cap. 3, p. 201] informó que los primeros vecinos de San Salvador «tardaron quince días en trazar las calles, plaza e iglesia de la villa, y en hacer algunas casas en que morar». (Fowler, 2011, p. 31). Pero del camposanto, cementerio o alguna referencia, no hay nada.

Esta villa formó parte de la administración del Virreinato de la Nueva España, pero administrada a través de Pretoriano Reino de Guatemala (también llamada Capitanía General de Guatemala).

¹ Existe una publicación de García (2002) que esboza en un corto artículo la dinámica de este espacio como espacio, representación y poder institucional en la Nueva España.

El siglo XVI, la formación del Reino de Guatemala transformó social, económica y políticamente parte del espacio mesoamericano, desde Chiapas en el sur del actual México hasta Costa Rica. Los recién llegados, actuando en nombre de la Monarquía hispánica, probaron suerte en la conquista del territorio de modo que el espacio social centroamericano fue construido acorde con un sistema socioeconómico que marcó el rumbo de las sociedades durante el periodo colonial y en las primeras décadas republicanas. Luego, en aras a la explotación efectiva de los recursos, la Corona estableció los límites político-administrativos y, posteriormente, eclesiásticos que marcaron parcialmente la evolución del territorio. (Pérez Fabregat, 2015)

La *capital* del Reino, cuyo nombre oficial e histórico fue Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ahora llamada Antigua Guatemala, fue establecida en Cédula Real en marzo de 1543.

Dos años más tarde, en 1545 los pobladores de Ciudad Vieja inician formalmente el traslado hacia el Valle de Salcoatitán, actual ubicación de la capital, y esta se establece siempre bajo la cuadrícula de Damero, con su Plaza de armas, cabildo, iglesia y portales, que actualmente corresponde a la Plaza Libertad en San Salvador. Sin embargo, el registro o ubicación documental de un cementerio sigue sin aparecer en los anales de la historia local.

Existen registros que para mediados del siglo XVI la lepra golpeó fuertemente a la población de todos los virreinos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de La Plata), así lo atestiguan todos los informes de la época e investigaciones actuales. Para el caso de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la ermita de San Lázaro, para 1630 registra entre sus funciones ser la sede de un hospital de leproso y por consiguiente el cementerio de estos. Asimismo, existen en las partidas de defunción para la provincia de San Salvador, la categoría de leproso como lugares de entierro. Sin embargo, para San Salvador hasta la fecha no existe una investigación² que vincule o relate documentalmente estos acontecimientos, excepto algunas escasas partidas de defunción.

Los años del periodo colonial fueron avanzando, entre azares y vicisitudes, pero su fin histórico concluye debido a los diversos procesos independentistas desde 1811, y que se gestaron en toda la América hispánica durante los inicios del siglo XIX, que concluyen en la separación oficial de la Corona española y para la historia local, concluye en 1821.

Sin embargo, desde el antiguo y extinto virreinato de México, un militar y político de nombre Agustín de Iturbide (1783-1824) se hizo del poder y proclamó El Plan de Iguala (24 de febrero de 1821), el cual “contenía tres principios: la independencia de México, la unión de todos los criollos y españoles de Nueva España, y la supremacía de la religión católica” (Gayubas, 2022), para lo cual se solicitaba casi de manera coercitiva, la anexión de las antiguas provincias del

² Actualmente el autor se encuentra realizando una búsqueda de información y construyendo la historia del cementerio en base a los documentos resguardados en el Archivo General de la Nación. Investigación llevada a cabo desde la Dirección Nacional de Investigación y Proyección Social de la Universidad Dr. Andrés Bello.

Reino a dicho proceso, lo cual generó una serie de encuentros hostiles entre los grupos de poder.

De manera paralela, los llamados Próceres de la Patria, estaban en construcción de un sueño político diferente para este territorio, por ello:

El 5 de diciembre (de 1822), la diputación de la provincia de San Salvador declaró su rechazo a la anexión a México y formó una Junta Gubernativa, encabezada por José Matías Delgado y Manuel José Arce, que decretó la anexión unilateral para formar parte de Estados Unidos, nación que en esos momentos era vista como un faro de progreso y libertad. Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez fueron a Washington a negociar la anexión, la cual fue recibida con escepticismo y frialdad. Esta anexión a Estados Unidos no progresó. (Benavente, 2021)

El intento de un Reino por parte de Iturbide (21 de julio de 1822 y el 19 de marzo de 1823) fracasó debido a procesos internos en México, lo que permitió las condiciones para dar inicio en la región el nacimiento de las Provincias Unidas de Centro América, un 1º de julio de 1823. Creando, al año siguiente, una Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América donde se establece que los representantes de Centroamérica se han unido para promover la felicidad, consolidar los derechos ciudadanos y establecer el orden público (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. f.)³. Siendo Francisco Morazán, militar y político hondureño uno de sus presidentes entre 1830-1839 y personaje importante en esta historia.

Como todo cambio, no tuvo una buena acogida y generó descontento entre diversos sectores en los diferentes poderes (político, religioso, económico), entre liberales y conservadores, militares y jefes de estado. Se generaron batallas, acuerdos, desacuerdos, entre los nombres salvadoreños a destacar son el primer jefe de Estado José Manuel Arce y el General Francisco Morazán.

Finalmente, la idea de la República Federal de Centroamérica⁴, también fue un fracaso, y en febrero de 1841, El Salvador en su Segunda Constitución, declara que será un estado independiente e inicia su proceso de construcción particular.

La construcción del estado nación (1840-1871).

Se utiliza el artículo de Turcios (2015), ya que nos permite visualizar como los vencidos del proyecto federal entregan el poder a la tradición republicana local, con especial atención al coronel Antonio José Cañas, y entre otros nombres el general Francisco Malespín, el obispo Jorge Viteri y Ungo, el general Gerardo Barrios⁵. De igual forma, Pérez Fabregat (2015), nos permite dar una mirada desde la región oriental del país, que en muy pocas ocasiones se toma en cuenta para un análisis nacional.

³ Donde pueden visualizarse todas las constituciones, incluidas las del periodo colonial.

⁴ Para ampliar sobre la temática puede leerse a Vázquez Olivera (2012)

⁵ Existe abundancia de artículos acerca de este personaje, solo para citar uno: Bernal (2015)

En 1844 se dan nuevas batallas gestadas por el expresidente federal Arce y sus aliados en Guatemala. Dos años más tarde, con el nuevo jefe de Estado, Eugenio Aguilar se inicia la reorganización del nuevo Estado: mejorar caminos, puertos, el ferrocarril, arreglar la deuda, fomentar la producción, organizar el ejército, depurar las leyes, se dan nuevas batallas internas y externas como contra el ejército filibustero de William Walker llamada la Guerra Nacional (1826-1857). Esta guerra generó dos bloques bien delimitados: los coquimbos (democráticos) de origen morazanico y legitimistas (liberales moderados) donde aparece nuevamente Barrios y un nuevo personaje, Francisco Dueñas⁶.

En 1860, Gerardo Barrios asume el poder presidencial, un hombre que sigue una línea morazanica y esa visión le lleva a varios encuentros difíciles con la iglesia, ya que desea construir un Estado laico, lo cual se relacionaba con definir regulaciones estatales del estado civil, definir programas de estudio adecuados, impulso la entrada del café, así como varias escenas de orden militar. Finalmente, los documentos aseguran que cuando volvía de Costa Rica de un autoexilio, fue apresado, entregado y fusilado el 29 de agosto de 1865 por sus compañeros de armas, frente al Cementerio General de San Salvador. (Turcios, 2015)

Francisco Dueñas asume la gobernación durante nueve años, continuando el trabajo de construcción, pero desde otra perspectiva liberal. Debido a una revolución popular organizada por el General Santiago González en 1871, es depuesto del cargo (*Biografía de Francisco Dueñas*, 2020). Aunque ya se había iniciado un proceso previo, por ejemplo, para:

... 1870, muchas atribuciones de la Iglesia comenzaron a ser recortadas. Por ejemplo, se dictaron leyes que reglamentaron una enseñanza laica o secular en las escuelas; la administración de los cementerios pasó de manos de los párrocos a las municipalidades y en las constituciones se incorporaron artículos que minaron el monopolio psicológico que ejercía el catolicismo como, por ejemplo, cuando se declaró la libertad de culto. (Ministerio de Educación de El Salvador, 2009)

Breves datos históricos posteriores (1871-1990).

A partir del jefe de Estado del General González hasta la presidencia de Arturo Araujo en diciembre de 1931, la historia salvadoreña designa este momento como el periodo de expansión de la república (Turcios, 2015), o incluso se le llama el periodo de la Republica Cafetalera. Gobernaron durante 60 años, solamente 19 gobernantes, quienes estuvieron alternando el poder por largos y cortos periodos, a través de solamente tres institutos políticos: Partido Liberal (1871-1903, 1907-1911, 1927-1931), Partido Constitucional (1903-1907) y Partido Nacional Democrático (1913-1931), éste último:

Como respuesta política a todos los [múltiples] desafíos [del momento y]... el gobierno apeló al mismo tiempo a la tradición y a la nueva condición de la fortalecida esfera pública que demandaba una construcción hegemónica. Si consolidó sus redes político-clientelares también necesitó profundizar el proceso de politización de los sectores

⁶ Se puede visualizar su vida en *Biografías y vidas*, 2020

subalternos (Alvarenga 1996, 219–20). [Finalmente toda] Esta estrategia se vislumbra en la construcción del Partido Nacional Democrático (PND) desde el Estado (Ching 1997, 246–250). (Citados en González Márquez, 2017)

Posterior a este periodo inicia un nuevo periodo histórico designado como militarismo salvadoreño, que inicia propiamente con el golpe de estado de un Directorio Militar al presidente Arturo Araujo en diciembre de 1931, que luego le otorga el poder al General Hernández Martínez y finaliza casi 50 años más tarde en 1979 con el último golpe de estado. A partir de esta fecha, la historia se volvió de fuertes enfrentamientos urbanos entre las diversas fuerzas opositoras de corte comunista y el gobierno de turno, hasta que finalmente se inicia un enfrentamiento armado que finaliza en 1990 con los Acuerdos de Paz.

El cementerio y sus héroes.

El cementerio se oficializa, según la historia registrada en portales digitales (Alcaldía de San Salvador, 2009), en 1849 cuando el Obispo Tomas Miguel Zaldaña bendice el cementerio. Sin embargo, Herrera dice que “el cementerio empezó su construcción el 10 de enero de 1848, conocido originalmente como el Cementerio General de San Salvador” (Herrera, 2011).

Información que se confirma en la Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del 7 de enero de 1848, donde se lee:

...Se ha formado un cementerio que no lo había absolutamente, y su falta obligaba al vecindario á sepultar los cadáveres o en las iglesias, causando con esta costumbre perniciosa y abolida en todos los países civilizados gran mal al vecindario, que era una de las causas más fuertes de la enfermedad, o en el campo en donde los cadáveres, que en épocas más remotas eran tan respetados y aun considerados como cosa sagrada servían de pasto a los coyotes y otras fieras. Se han construido en el mismo panteón varios sarcófagos de calicanto, en donde se depositan los cadáveres. de la gente distinguida y acomodada, pagando diez y seis pesos por cada uno: y es seguro que con el tiempo será un hermoso panteón, y se creará con él un fondo considerable; esta obra cuyo valor pasa de tres mil pesos, se principió a hacer este año sin contar con un centavo y sin más que las limosnas que se recibían por medio de entradas, y el trabajo personal de todas las clase: de la sociedad, que con este objeto se reunían todos los domingos se ha llevado al cabo; resultando de aquí la doble utilidad de fomentar el espíritu público para las obras pías y de ornato. (Gobierno Supremo del Estado, 1848)

En la Gaceta del 21 de enero del mismo año, se informa al Supremo Gobierno que la Junta de Caridad se reunió en el Hospital el día 17 donde se realizan diversas actividades, el de interés se relaciona con las rentas que genera la Junta de Caridad⁷ para sobrevivir. En la página 170

⁷ Veinte años después de la Independencia, es decir en 1841, hubo un cambio radical en la asistencia médica de los hospitales del país. El presidente de la República expidió el Decreto del Gobierno del 20 de agosto de 1841, creando Juntas de Caridad para la administración de los hospitales, las cuales con anterioridad se llamaban Juntas de Beneficencia, fueron éstos los primeros intentos por organizar a la comunidad para efectos de atender a la salud eran integrados por personas altruistas y distinguidas de la localidad, que se nombraban específicamente para manejar los hospitales (Infante Meyer, 2000).

dicha Gaceta se menciona que se han logrado cubrir las necesidades del Hospital⁸ y que se ha recabado 472 pesos y 4 ¼ de reales, y que dicho fondo:

se ha destinado para la construcción de un cementerio de que por tantos años ha carecido la capital del Estado con perjuicio de su buen nombre, con la mira de que sus productos conforme al arancel que se forme, cuando esté concluido sean á beneficio del Hospital... (Gobierno Supremo del Estado, 1848)

Concluyendo en la misma publicación de la Gaceta, que dicho cementerio construido a la par del hospital posea la “capacidad y ornato [que] corresponda al rango de esta Capital” (Gobierno Supremo del Estado, 1848).

Para las mismas fechas del siglo XIX, mientras en San Salvador se celebra la creación de un cementerio, Luján Muñoz y Berlin menciona que, en otras ciudades de Centroamérica, ya se crean túmulos funerarios a los republicanos caídos en el Fuerte de Omoa (Honduras), a Mariano Paz Rivera y muchos otros hombres caídos en luchas en Guatemala (Muñoz et al., 2012), estas celebraciones solamente reflejan una idea preconcebida: entre más personaje público eres el homenaje debe ser ostentoso y entre más pueblo, el homenaje será anónimo (Bazarte, 1991). De igual forma, Vovelle en su artículo Historia de la Muerte, en el apartado *El gran ceremonial de la muerte en la época barroca: 1580-1630* reafirma este concepto que debe “ser un gran ceremonial público con un objetivo educativo” (2017).

Hablando de homenajes y retornando a San Salvador, éstos fueron tomando presencia en el nuevo cementerio de San Salvador, este giro lo suscita el arribo del General Francisco Morazán⁹ en 1858, para lo cual se establece un programa fúnebre de 3 días con una parafernalia en diferentes puntos del territorio salvadoreño. Pero quien le da el realce a la necrópolis es la llegada del jefe de Estado Manuel Enrique Araujo en 1914, ya que a partir de ese momento se le nombra El Panteón de las Grandes Hombres.

Reflexiones

Teniendo este breve panorama histórico local, se presentan breves deliberaciones del binomio historia de bronce y cementerio, abordado desde la historicidad de Vovelle, el higienismo presentado por Brel Chacón y Paiva, la visión de Gayol desde los funerales gloriosos y un acercamiento al pensamiento de Koselleck desde Palti y Vargas Álvarez.

Para ello, se inicia tomando en cuenta el segundo nivel de aproximación de representaciones y actitudes que presenta Vovelle (2017)¹⁰, la cual plantea una “muerte vivida”, determinada por los gestos, ritos, actitudes, sensibilidades y comportamientos frente a las actitudes y representaciones de la muerte. En ese sentido, el cementerio de San Salvador de 1848 es elevado a la categoría de Grandes Hombres cuando Manuel Enrique Araujo es enterrado,

⁸ En 1807 se registró el primer sanatorio en el país, con el nombre de Hospital General de San Salvador. Su fundador fue Don Fernando Antonio Escobar, de nacionalidad española (Ramírez Moraga, 2015)

⁹ Puede consultarse (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. f.)

¹⁰ El primer nivel es la muerte obligada y el tercer nivel está vinculado con los discursos sobre la muerte desde lo literario, filosófico y la estética

aunque el General Francisco Morazán ya estaba en la necrópolis no ostentaba ninguna parafernalia en la sociedad, aunque poseía un mausoleo importante, no trascendió visualmente con la tumba monumental de Araujo, es decir, una estructura de más de seis metros de altura y casi 5 metros de ancho simulando una roca basáltica tallada integrando una puerta de acceso único de hierro forjado con el texto M.E. Araujo y Familia, custodiada por un ángel parcialmente arrodillado de casi dos metros y un escultura por encima de la roca, semejante al Cristo Redentor del Brasil.

La creación del cementerio posiblemente fue una iniciativa de la Junta de Caridad o porque la ciudad así lo necesitaba, pero la verdadera visualización del cementerio, aunque se inaugura en 1848, este comenzó a formar parte de la sociedad misma a inicios del siglo XIX, cuando a nivel mundial se están gestando nuevos “sistemas, actitudes y sensibilidades frente a la muerte”, también se vincula con “la memoria colectiva [que] se exalta, asociándose a ideologías nuevas sobre la patria y el Estado. [El resurgir de monumentos como parte] de los nuevos cultos cívicos [...] de los grandes hombres” (Vovelle, 2017) De igual forma, lo dice, Brel Cachón “la muerte siempre respeto las diferencias sociales, ahora lo hará a largo plazo” (1999), ahora que los cementerios reflejan claramente esta diferencia socioeconómica en su distribución espacial interna, “los elementos ornamentales (mausoleos, esculturas) serán las piezas claves en la diferenciación social y una garantía de perpetuidad” (1999).

Pero es que también las ciudades eran sucias, se había pasado por diversas pestes y epidemias, estaban en crecimiento, hace un par de décadas se había dejado de enterrar dentro de las iglesias y algunas ciudades de Europa, como referente en esa época, junto con pensamientos similares de diversas instituciones como Las Sociedades Económicas de Amigos del País¹¹, ya habían iniciado la creación de cementerios fuera de la ciudad. Tampoco fue por un antecedente del Reformismo Ilustrado, las discusiones médicas de la Teoría de las miasmas, sino también por la Higienismo y la salud pública (Brel Cachón, 1999).

Paiva establece tres escenarios basada en sus hipótesis planteadas, estos son las ideas que van hasta 1850 es que los higienistas establecen primero mejoras urbanas vinculando el aire y al agua. Un segundo momento que viaja hasta 1890 donde se reformula lo anterior y se enfoca en un “programa preventivo de salud poblacional” y un tercer escenario que va desde este ultimo hasta 1920 donde se descartan ideas como la teoría de las miasmas, se reforma lo antes propuesto, se inicia un pensamiento mas social y se incluyen reformas mas de tipo sanitario donde se incluye infraestructuras y otros elementos (2000), y San Salvador no era ajeno a este cambio de mentalidades.

Este Higienismo fue un movimiento que se originó en Europa en el siglo XIX y se centró en la mejora de la salud pública. Los higienistas creían que la salud pública era esencial para el bienestar de la sociedad y que las enfermedades eran causadas por la falta de higiene y la mala ventilación. En consecuencia, los higienistas promovieron la construcción de cementerios fuera de las ciudades para evitar la propagación de

¹¹ Existe una breve referencia sobre esta temática en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1955

enfermedades infecciosas [incluso] los cementerios debían estar bien administrados, limpios, con muros que los cercaran de más de dos metros de altura, y con puertas metálicas cerradas con candados [asimismo se creó] la prohibición del uso de féretros metálicos, estableciéndose las dimensiones y condiciones de las fosas, nichos y galería. (González, 1999)

Estas ideas del higienismo serían de analizar más profundamente frente a las personas de la Junta de Caridad que tomaron la decisión de un 7 de enero de 1848, cuando mencionan obedece a dejar de lado la “costumbre perniciosa y abolida” de continuar enterrando en iglesias y, además, los países civilizados ya no la ponen en práctica.

De igual forma, se debe tomar en cuenta los conceptos que Palti (2021) que establece en el artículo sobre Reinhart Koselleck y la temporalidad histórica, cuando menciona “la categorización tripartida de Braudel” tomado por Koselleck que son el corto, mediano y largo plazo, es decir, considerar aquellos fenómenos que le fueron muy propios a la Junta de Caridad que pensó en crear el cementerio “que no lo había absolutamente” (Gobierno Supremo del Estado, 1848). Asimismo, considerar como estos mismos fenómenos se fueron vinculando a experiencias a partir de intermitencias que se fueron dando con el tiempo para pasar de un cementerio a uno que se denominó de Grandes Hombres con la llegada de un jefe de estado moderno frente a un caudillo decimonónico de mayor envergadura y realzado en la historia centroamericana por sus diversas hazañas. Y finalmente, visualizar desde la concepción del cementerio pasando por los momentos descritos y los diversos procesos de olvidos causado o encausados por los dirigentes o los eventos sociales que permiten ver ahora un cementerio con otra visión a partir de cientos de pensamientos, experiencias, aprendizajes y sobre todo la visión generacional de la sociedad misma.

Las dos primeras categorías, entran en la denominada memoria histórica, pero éstas se pueden manipular a partir del olvido y se puede tomar partido desde un lado de la historia (buenos y malos), es decir, establecer un sesgo para ver, compartir y difundir la historia. Esta historia visualizada desde la muerte puede ser un recuerdo petrificado manifestado en los monumentos para “honrar y guardar la memoria de los muertos de la comunidad política” o esta historia de remembranzas congeladas en el tiempo pueden ser transmutadas pero a una historia oficial y para ello se crean monumentos que reafirman un discurso orientado, una historia de bronce o por el contrario se homogeniza a víctimas y victimarios estableciendo un discurso donde no hay malos y fueron los entornos, los contextos los que obligaron a actuar de una u otra forma, lo que Koselleck “establece como la aprobación de la muerte violenta y la afirmación de los procesos causantes de la muerte”, de esta forma breve esboza Vargas Álvarez una reseña del trabajo del libro *Modernidad, culto a la muerte y memoria nacional* de Reinhart Koselleck (2015).

Finalmente, cierro con una cita que refleja la elevación del cementerio a un espacio para recordar y conmemorar a los Héroes, a los presidentes, a los Grandes Hombres que han dirigido el rumbo de este país.

Estas disposiciones no deben pensarse como un simple ejercicio de rutina, muestran sin duda la burocratización del ceremonial que garantizaba una presencia oficial significativa, pero también la capacidad de penetración del Estado en la sociedad civil. Con los decretos y disposiciones el Estado trazó el marco general e implementó espacios en donde se recreaban vínculos entre gobernantes y gobernados. A través de ellos diseñaba la escala del homenaje y el reconocimiento del poder del homenajeado, y también al dictaminar el lugar de los individuos, las corporaciones y las autoridades en el cortejo, así como el orden de los oradores, distribuía poder político y fijaba jerarquías sociales. El funeral de Estado era un homenaje oficial al muerto y el inicio de un trabajo oficial de memoria, pero al mismo tiempo una oportunidad en la que el Estado daba muestras de su poder y presentaba la versión oficial del evento y de sí mismo. Para las elites en el Gobierno el desarrollo, los comentarios y la adhesión que suscitaban los funerales eran una prueba de su legitimidad y de la del régimen. (Gayol, 2012)

ANEXO

I. Bendición del nuevo CEMENTERIO de esta Capital.

El día 26 del corriente se verifico la solemne bendición del nuevo CEMENTERIO DE ESTA CAPITAL por el Ilmo. Sr. Obispo Dn. Tomas Miguel Zaldaña. A pesar de que la tarde no estuvo muy buena por la lluvia que amenazaba, la concurrencia fue bastante numerosa y la ceremonia se efectuó con toda la majestad y pompa correspondiente. El Cementerio es una obra de bastante gusto y esplendidez. El mausoleo del ILUSTRE GENERAL DE FRANCISCO MORAZAN es uno de sus mejores adornos y el que ocupa uno de los lugares principales, sin embargo, de que ya hay constituidos otros de bastante elegancia y buen gusto. Sigue ahora la obra del edificio del hospital que le esta anexa y no dudamos que se hará con el entusiasmo y constancia que se ha construido el cementerio, porque tenemos salvadoreños celosos por la mejora física y moral de su patria. (Gobierno Supremo del Estado, 1849)

II. Catalogo Histórico Artístico del Cementerio Los Ilustres 2013

El cementerio de los ilustres, se ha convertido en un patrimonio histórico para nuestro país además de contener algunas piezas tanto artísticas como arquitectónicas muy valiosas Lastimosamente esto información no se encuentra al alcance o conocimiento de las personas mucho menos internacionalmente.

Es por ello por lo que bajo la tutela del Ing. Carlos Loucel Lucha en conjunto con la Secretaria de Cultura y un grupo de estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad Don Bosco, realizo Un catálogo fotográfico de contenido histórico, artístico y cultural del Cementerio de los Ilustres de El Salvador.

También se tomó en cuenta la importancia de dar a conocer lo valioso que es nuestro cementerio de los ilustres tanto al público nacional como internacional, desde el punto de vista artístico, histórico y arquitectónico.

El cual se puede visualizar en <https://bit.ly/3MpTukg>

REFERENCIAS

- Alcaldía de San Salvador. (2009, 14 octubre). *Historia*. Blog oficial de la ciudad de San Salvador.
<https://alcaldiass.wordpress.com/dependencias-2/cementerios-municipales/historia/>
- Asociación de Academias de la Lengua Española. (2022). *Pedro Antonio Escalante Arce*.
<https://www.asale.org/academico/pedro-antonio-escalante-arce>
- Bazarte, A. (1991). *Los túmulos funerarios y su función social en Nueva España : la cera uno de sus elementos básicos*. <http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/524>
- Benavente, M. (2021, 6 febrero). *El 18 de febrero de 1841: El Salvador se constituye como Estado independiente y entierra al Estado Federal*. <https://elsoca.org/>.
<https://elsoca.org/index.php/americacentral/movimiento-obrero-y-socialismo-en-centroamerica/5651-el-salvador-el-18-de-febrero-de-1841-el-salvador-se-constituye-con-estado-independiente-y-rompe-con-el-estado-federal>
- Bernal, C. G. L. (2015). *Gerardo Barrios y el imaginario nacional de El Salvador, siglos XIX y XX*. <https://revistas.ues.edu.sv/index.php/launiversidad/article/view/796>
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (s. f.-a). *Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de 1824*.
https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra-visor/constitucion-de-las-provincias-unidas-del-centro-de-america-de-1824/html/1b0d6e8a-d761-43b1-a575-cc6ce4776418_2.html#I_0
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (s. f.-b). *Personaje histórico Francisco Morazán*.
https://www.cervantesvirtual.com/portales/honduras_francisco_morazan/
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (1955). *Cuadernos hispanoamericanos*. núm. 71, noviembre 1955. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/num-71-noviembre-1955/>
- Biografías y vidas. (2020). *Biografía de Francisco Dueñas*.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/duenas.htm>
- Brel Cachón, M. P. (1999). *La construcción de cementerios y la salud pública a lo largo del siglo XIX*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=296898>
- Fowler, W. R. (2011). *Ciudad vieja : excavaciones, arquitectura y paisaje cultural de la primera villa de San Salvador* (1a. ed.) [Digital]. coeditor Secretaría de Cultura de la Presidencia.
https://www.academia.edu/840898/Ciudad_Vieja_Excavaciones_arquitectura_y_paisaje_cultural_de_la_primera_villa_de_San_Salvador
- García, O. A. J. (2002). La Capilla Abierta: espacio, representación y poder institucional en la Nueva España. En *Presses universitaires de Perpignan eBooks* (pp. 285-296).
<https://doi.org/10.4000/books.pupvd.30129>
- Gayol, S. (2012). The celebration of Great Men: glorious funerals and post mortem careers in Argentina. *Quinto Sol*, 16(2), 1-29. <https://doi.org/10.19137/qs.v16i2.525>

- Gayubas, A. (2022). Imperio de Iturbide: historia, economía y características. *Enciclopedia Humanidades*. <https://humanidades.com/imperio-de-iturbide/#:~:text=de%20lectura-%2C%2BFQu%2C%A9%20fue%20el%20Imperio%20de%20Iturbide%3F,19%20de%20marzo%20de%201823>
- Gobierno Supremo del Estado. (1848). *Gaceta del Gobierno Supremo del Estado: Tomo 2 Número 26*. http://abaco.uca.edu.sv/acervo/Diario_Oficial/1848/1849-02.pdf
- Gobierno Supremo del Estado. (1858). *Gaceta del Gobierno Supremo del Estado: Tomo 7 Número 37*. http://abaco.uca.edu.sv/acervo/Diario_Oficial/1848/1848-01.pdf
- Glosario ilustrado de arte arquitectónico. (2023). *Capilla Posa*. <https://www.glosarioarquitectonico.com/?s=%22capilla+posa%22>
- González Márquez, L. R. (2017). *Política popular contenciosa: movilización social y hegemonía en El Salvador, 1919-1932* [Tesis de Maestría]. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Departamento de Sociología y Estudios de Género. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/13620/16/TFLACSO-2017LRGM.pdf>
- González, R. A. (1999). Las publicaciones sobre higienismo en España durante el período 1736-1939. un estudio bibliométrico. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 3, 32-54. <https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/112>
- Herrera, A. (2011). *Cementerio de Los Ilustres y su valor histórico*. Guanacos. <https://guanacos.com/cementerio-de-los-ilustres/>
- Ibarra Álvarez, J. L. (2006). Semblanza histórica de los cementerios parroquiales de la villa de Elorrio entre los siglos XVI y XIX. *Kobie (Serie Antropología Cultural)*. Bilbao, XII, 211-297. https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_12AC_SEMBLANZA%20HIST%20C3%93RICA%20DE%20LOS%20CEMENTERIOS%20PARROQUIALE.pdf?hash=6533324c82a1dfb9cc4ce41174d5cbf4
- Infante Meyer, C. (2000). Historia de la Medicina en El Salvador. En *Universidad de El Salvador* (Primera edición, pp. 73-85). Claudia Allwood de Mata - Imagine Consultores, S.A. de C.V.
- Ministerio de Educación de El Salvador. (2009). *Historia 2 El Salvador* (Vol. 2) [Digital]. Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza. https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoII_0_.pdf
- Muñoz, J. L., Luján Muñoz, J., & Berlin, H. (2012). *Los túmulos funerarios en Guatemala* (Segunda edición). Ediciones Papiro SA.
- Paiva, V. (2000). Teorías Médicas y Estrategias Urbanas - Buenos Aires 1850 - 1920. *Estudios del Hábitat*, II, N° 7, 5-19. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/40081/Documento_completo.pdf?sequence=1

- Palti, E. J. (2021). Reinhart Koselleck y la temporalidad histórica. *Prismas*, 25(2), 113-118.
<https://doi.org/10.48160/18520499prismas25.1209>
- Pérez Fabregat, C. (2015). *El proceso de construcción del Estado de El Salvador. Una mirada desde el Oriente, 1780-1865* [Tesis doctoral]. Universitat de Barcelona. Depòsit Digital de la Universitat de Barcelona.
https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/102694/1/CPF_TESIS.pdf
- Ramírez Moraga, G. G. (2015). *Diagnostico situacional del Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Especializado de Maternidad Dr. Raúl Arguello Escolán, enero a diciembre 2013* [Tesis de grado Especialista en Ginecología y Obstetricia]. Universidad de El Salvador.
<https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/9960/1/“DIAGNOSTICO%20SITUACIONAL%20DEL%20SERVICIO%20DE%20%20GINECOLOGIA%20DEL%20HOSPITAL%20NACIONAL%20ESPECIALIZADO%20DE%20MATE.pdf>
- Turcios, R. (2015). La vida política. En *El Salvador. Historia contemporánea* (1a Edición, Vols. 7-Biblioteca Escolar Presidencial, pp. 53-133). Fundación MAPFRE, (Ed.) Carlos Gregorio López Bernal.
- Vargas Álvarez, S. (2015). Kosselleck, Reinhart. Modernidad, culto a la muerte y memoria nacional. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, 20; No.2.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-20662015000200015
- Vázquez Olivera, M. (2012). *La República Federal de Centro América: Territorio, nación y diplomacia, 1823-1838* (1a Edición) [Digital]. Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, CICH y Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC.
https://www.academia.edu/14121539/La_Republica_Federal_de_Centro_America_territorio_nacion_y_diplomacia
- Vovelle, M. (2002). Historia de la muerte. *Cuadernos de Historia*, 22, 17-29.
<https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/47125/49129>